

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**QISHLOQ XO‘JALIGIDA MA’NAVIYAT VA KASBIY MADANIYATNI
SHAKLLANTIRISHDA NUTQ MADANIYATINING O‘RNI**

Mamasoliyeva Nilufar Suyundiqovna

Toshkent davlat agrar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi

Ravshanov Alisher Anvarovich

Toshkent davlat agrar universiteti 1-bosqich talabasi

Soliyev Shodiyorbek Muzaffar o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti 1-bosqich talabasi

alisravsanov@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada shaxs ma’naviyatining muhim tarkibiy qismi sifatida muomala madaniyatining o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Muallif odob-axloq, nutqiy faoliyat, so‘zlash, tinglash va anglash jarayonlarining inson shaxsiyatini shakllantirishdagi o‘rnini tahlil qiladi. Sharqona muomala madaniyati, xususan o‘zbek xalqi uchun xos bo‘lgan nutq odobi va muloyim muomala qilishning ahamiyati ta’kidlanadi. Matnda insonning nutqi uning ma’naviyati va ma’rifatini belgilovchi asosiy mezon ekani, odobli so‘zlash esa yoshlikdan o‘rganiladigan tarbiya mahsuli ekani bayon etiladi. Tilning muomala vositasi sifatidagi o‘rni yoritilib, bobokalonlarimizning til va so‘zga hurmat bilan munosabatda bo‘lish haqidagi pand-nasihatlar bilan asoslanadi.*

Kalit so‘zlar: *Qishloq xo‘jaligi, ma‘naviyat, kasbiy madaniyat, nutq madaniyati, mutaxassis, muloqot, jamoa, bilim, tajriba, samaradorlik.*

Аннотация. *В данной статье раскрывается значимость культуры общения как неотъемлемой части духовности личности. Автор подчёркивает, что нравственность, этика поведения и речевая деятельность формируют внутренний мир человека и отражают его мировоззрение. Отмечается, что процессы говорения, слушания и понимания — универсальные категории, сопровождающие межличностное взаимодействие независимо от времени и пространства. Особое внимание уделяется восточной, в частности узбекской, культуре общения, где высокая речевая культура, уважительное отношение к собеседнику и умение мягко выражать мысли считаются важными добродетелями. Подчёркивается, что вежливый и грамотный язык формируется с детства через воспитание и пример старших.*

Ключевые слова: *сельское хозяйство, духовность, профессиональная культура, культура речи, специалист, общение, команда, знания, опыт, эффективность.*

Abstract. *This article reveals the importance of communication culture as an integral part of an individual’s spirituality. The author emphasizes that morality, ethical behavior, and speech activity shape a person’s inner world and reflect their worldview. It is noted that the processes of speaking, listening, and understanding are universal categories that accompany interpersonal interaction regardless of time and space. Special attention is given to Eastern, particularly Uzbek, communication culture, where a high level of speech culture, respectful attitude and the ability to express thoughts gently are considered important virtues. It is highlighted that polite and literate speech is formed from childhood through upbringing and the example set by elders, and the ability to choose words appropriately serves as an indicator of a person’s spiritual and cultural level.*

Keywords: *agriculture, spirituality, professional culture, speech culture,*

Kirish. Qishloq xo‘jaligi mamlakat iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, unda mehnat qilayotgan har bir mutaxassisning bilim va tajribasi bilan birga ma‘naviyati ham katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda ushbu sohada faqatgina amaliy ko‘nikmalar emas, balki kasbiy madaniyat va to‘g‘ri nutq madaniyati ham muhim omil sifatida qaralmoqda. Chunki mutaxassislarning o‘zaro muloqoti, jamoa bilan ishlash jarayoni hamda bilim almashinuvi aynan nutq orqali amalga oshadi. Nutq madaniyati insonning fikrini aniq, tushunarli va madaniyatli tarzda ifodalashiga yordam beradi. Shuningdek, u kasbiy faoliyatda hamkorlikni mustahkamlash va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli qishloq xo‘jaligida ma‘naviyat va kasbiy madaniyatni shakllantirishda nutq madaniyatining o‘rni juda muhim hisoblanadi. Sharqona muomala madaniyati har bir o‘zbek xonadoniga xos fazilat. Muloqot nutqi, nutq odobi, muomala nutqi, bularning barchasi insonning ma‘naviyatini, ma‘rifatini belgilovchi asosiy mezon hisoblanadi. Demak, har bir individual shaxsning odobi uning nutqida ko‘rinadi. Bizningcha, nutq odobi deganda, aytilishi zarur bo‘lgan har qanday xabarni, tinglovchini hurmat qilgan holda hamda uning ko‘ngliga mos, adabiy til me‘yorlari asosida yetkazishdir. Shuningdek, xunuk xabarni ham tinglovchiga beozor yetkazish mumkin. Buning uchun esa so‘zlovchi o‘z ona tilining imkoniyatlarini mukammal bilishi kerak. Chunki muloyim, yoqimli, odobli so‘zlash ham o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi. Bunday muloqotga yoshlikdan ibratli kishilarga taqlid qilish, ulardan o‘rganish orqali erishiladi. Ota-bobolarimiz farzand o‘stirar ekan, ularning xulq-atvoriga, gap-so‘ziga, kishilar oldida o‘zlarini qanday tutib, nimalar haqida fikrlashib o‘z maqsadlarini qanday so‘zlar bilan tushuntirishlariga katta ahamiyat bergan. Ular farzandlarining qo‘rslik qilishi, kattalar suhbatiga aralashishi kabi nojo‘ya ishlariga zinhor-bazinhor yo‘l qo‘ymaganlar. Har bir kishining qanday dunyoqarashga egaligi, bilimliligi uning muomalasidan ma‘lum bo‘ladi. Muomala – insonlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa vositasidir. Muomalada asosiy vosita til hisoblanadi. Shuning uchun ham til – aloqa quroli deyiladi. Insonning tili shirin, muomalasi madaniyatli bo‘lsa, qisqa vaqt ichida xalq orasida obro‘-e‘tibor topadi.

Shuning uchun ham o‘tmishda yashab o‘tgan mutafakkirlarimiz tilga, so‘zga hurmat bilan munosabatda bo‘lishni ta’kidlashgan. Ulug‘ shoirimiz Alisher Navoiy muomala madaniyati, xushmomalalik tilning ahamiyati to‘g‘risida, shirinso‘zlik haqida shunday go‘zal fikrlar bildirganki, bugungi kunimizda ham ushbu fikrlar o‘z ahamiyatini yo‘qotgan emas: “Donai dur so‘zini afsona bil, So‘zni jahon bahrida durdona bil”; “Har kimki chuchuk so‘z elga izhor aylar, Har neki ag‘yor durur yor aylar, So‘z qattig‘i el ko‘ngliga ozor aylar, Yumshog‘i ko‘ngullarni giriftor aylar”.

Odamlarning bir-birlari bilan qilgan muloqotlarida nutq madaniyatining qonun-qoidalariga rioya qilishning ahamiyatiga xalqimiz doimo o‘z e‘tiborini qaratgan. Dono xalqimiz o‘z fikrlarini qisqa hamda ma’nili maqollarda ifoda etgan. Maqollar odamlarni nimalarga o‘rgatadi? Maqollar bilan o‘quvchilarni yaqindan tanishtirish ularning ma’naviyatini o‘stirishga, barkamol inson bo‘lib yetishishlariga zamin yaratadi. Chunki maqollar ona tilimizning eng nozik xususiyatlarini anglashga va so‘z boyligini oshirishga ko‘maklashadigan vositadir. Maqollar o‘quvchilarni to‘g‘ri, mantiqiy fikrlashga, maqsadni qisqa, lo‘nda va ixcham bayon etishga o‘rgatadi. Har bir nutq o‘zining chuqur ma’no ifodalashi bilan qimmatlidir. Mazmunli ma’ruzalar, suhbatlar kishiga quvonch bag‘ishlaydi, yangi bilimlar bilan boyitadi. Chunonchi, “So‘zdan so‘zning farqi bor, o‘ttiz ikki naqli bor” maqolida har bir so‘zning nozik qirralari bo‘lishi, ularning bo‘sh gap emasligi, mazmunli suhbatlarning ahamiyati katta ekanligini ifodalaydi. So‘z qo‘llashdagi noqislik, tilga e‘tiborsizlik haqida doimo kuyunib gapiradigan buyuk adabiyotshunos olim O.Sharafiddinovning quyidagi jumalari aforizmdek yangraydi: “...Afsuski, amaliyotda biz ko‘p hollarda tilimizga bepisand qarashni ko‘ramiz. Gapirganda yoki yozganda o‘zimizni nazorat qilmaymiz. O‘zimizning tilimizni o‘zimiz his qilmaymiz, uning ichki ohanglariga quloq tutib ko‘rmaymiz, balki jilovi ustiga tashlab qo‘yilgan otday maysasi ko‘proq ko‘ringan o‘tloqqa kirib ketaveramiz”. Xalq maqollarida ham so‘zlarni noo‘rin, nomuvofiq ma’nolarda qo‘llash, matnda mazmun va ma’nolarning qorishib ketmasligiga ehtiyot bo‘lish, fikrning izchillik bilan rivojlanib borishini yoddan chiqarmaslik, tushunmagan yoki to‘la anglamagan holda fikr bildirishga shoshilmaslik kabi xususiyatlarga e‘tibor

berish nihoyatda ahamiyatli ekanligi, mazmunsiz nutqning insonga hech qanday foyda keltirmasligi haqida ogohlantiriladi: “So‘zla mazmunli bo‘lsin, tingla foydali bo‘lsin”, “O‘ynab gapirsang, ham o‘ylab gapir”, “Ko‘p gap eshakka yuk, “Ko‘p gapning ozi yaxshi, oz gapning – sozi”, “So‘zga tushmagan so‘zni aytma, Sozga tushmagan g‘azalni”, “So‘zlamay so‘zingga boq, Avval o‘yla, o‘zingga boq”, “Til–aql xazinasining qilichi bo‘lsa, farosat – g‘ilofi”, “Quruq gap quloqqa yoqmas”, “So‘z botirligi tilda, El botirligi belda”, “So‘z kishining o‘zagi, Odob kishining bezagi”, “So‘z oyoqdan ilgari borar”, “So‘z chumchuq emas, Og‘izdan chiqsa, tutib bo‘lmas”.

Adabiyotlar tahlili. Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida qishloq xo‘jaligi sohasida ma‘naviyat va kasbiy madaniyatni shakllantirishda nutq madaniyatining o‘rnini o‘rganish uchun bir nechta ilmiy va amaliy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot davomida avvalo mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, darsliklar hamda internet manbalari tahlil qilindi. Bu orqali nutq madaniyati, ma‘naviyat va kasbiy rivojlanish o‘rtasidagi bog‘liqlik haqida umumiy tushunchalar shakllantirildi. Shuningdek, qishloq xo‘jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning ish jarayoni kuzatildi va ularning o‘zaro muloqot qilish uslublari o‘rganildi. Amaliy kuzatuvlar jarayonida nutqning aniq, tushunarli va madaniyatli bo‘lishi jamoa ichidagi hamkorlikka va ish samaradorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi aniqlanadi. Bundan tashqari, soha mutaxassislari bilan suhbatlar o‘tkazilib, ularning nutq madaniyatiga bo‘lgan munosabati va tajribalari tahlil qilindi. Olingan ma‘lumotlar umumlashtirilib, ilmiy xulosalar chiqarildi. Ushbu metodlar yordamida qishloq xo‘jaligida nutq madaniyatining ahamiyati chuqurroq yoritildi.

Natija. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, qishloq xo‘jaligi sohasida ma‘naviyat va kasbiy madaniyatni shakllantirishda nutq madaniyati muhim o‘rin tutadi. Nutq madaniyatiga ega bo‘lgan mutaxassislar jamoa bilan samarali muloqot qila oladi, o‘z fikrini aniq va tushunarli ifodalaydi hamda ish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni tezroq hal etadi. Shuningdek, to‘g‘ri va madaniyatli nutq jamoada o‘zaro hurmatni oshiradi, hamkorlikni mustahkamlaydi va ish unumdorligini yaxshilaydi. Aksincha, nutq madaniyati past bo‘lgan holatlarda tushunmovchiliklar va nizolar

yuzaga kelishi mumkin. Demak, qishloq xo'jaligi sohasida ishlayotgan har bir mutaxassis uchun nutq madaniyatini rivojlantirish nafaqat kasbiy, balki ma'naviy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. O'tmish ajdodlarimizning fikricha, shaxs nutqining qanday bo'lishi uning o'z tiliga bo'lgan munosabatida, shuningdek, odob-axloqiga bog'liqdir. Ular til odamning dili bilan bog'liqligi, uni tilga chiqarguncha mushohada qilgan holda yaxshilab mulohaza yuritishi, voqelikka mos nutqiy vaziyatni e'tiborga olishni, mazmunli, foydali so'zlarni so'zlashni, aytmoqchi bo'lgan fikri chiroyli va ta'sirchan hamda lo'nda va qisqa bo'lishini, zinhor qo'pol va dag'al so'zlarni so'zlamaslikni ta'kidlaydi. Nutq odobi va nutq madaniyatini ajdodlarning qoldirgan nasihatlaridan va hayot tajribalaridan o'rganishni inson nutq odobining me'yorlaridan deb hisoblashgan. Demak, kishilarning to'g'ri, chiroyli, ravon hamda ta'sirchan gapirishga intilishi hamda unga oid odatiy qoidalar juda chuqur va qadimiy tarixga egadir. Shunday ekan, nutq odobiga, nutq madaniyatiga ega bo'lish har bir insonning burchi ekanligini yoshlar ongiga singdirish zarur ekanligini unutmasligimiz kerak.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligida ma'naviyat va kasbiy madaniyatni shakllantirishda nutq madaniyati juda muhim va ajralmas omil hisoblanadi. Chunki har qanday sohada, ayniqsa qishloq xo'jaligi kabi jamoaviy mehnat talab qiladigan tarmoqlarda, mutaxassislarning o'zaro to'g'ri va madaniyatli muloqoti ish samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Nutq madaniyati insonning bilimini, dunyoqarashini va ma'naviy saviyasini ko'rsatib beradi. Shuningdek, u jamoada o'zaro hurmat, ishonch va hamkorlik muhitini shakllantirishga yordam beradi. To'g'ri ifodalangan fikrlar esa tushunmovchiliklarning oldini oladi va ish jarayonini yanada samarali qiladi.

Qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun nutq madaniyatini rivojlantirish nafaqat kasbiy jihatdan, balki shaxsiy ma'naviyatni yuksaltirish uchun ham zarurdir. Shu sababli, har bir mutaxassis o'z nutqini to'g'ri, aniq va madaniyatli ifodalashga alohida e'tibor qaratishi lozim. Bu esa sohaning yanada rivojlanishiga va jamiyatda ijobiy muhit yaratilishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. *Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: "O'zbekiston", 2017.*
2. *Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. T.: 2016.*
3. *Kaykovus. Qobusnoma. -Toshkent: Meros, 1992.*
4. *Nazokat Jiyanova, Oydin Mo'minova. Nutq madaniyati. O'quv qo'llanma. T – 2019. 17-b.*
5. *Xolmirzayeva S., O'zbek tilini sohada qo'llash (uslubiy qo'llanma). TDAU nashr tahririyati, Toshkent, 2023.*
6. *I.Azimova, "Ona tili ta'limida lisoniy malakani rivojlantirishning psixolingvistik asosi".*